

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СОНЕТОВ ШЕКСПИРА В ШКОЛЕ

Курбонов Дониёрбек Кахрамонович

Преподаватель Андиганского филиала Кокандского университета

В современном образовании, нацеленном на личностное развитие учащихся, всё активнее применяются интерактивные методы обучения, которые стимулируют познавательную активность и самостоятельность. Среди них выделяется метод проблемных вопросов, предполагающий создание учителем проблемных ситуаций и поощрение самостоятельного поиска учащихся в решении этих ситуаций. А.В. Хуторской подчёркивает: "Проблемное обучение требует активной, творческой работы учащихся в поиске ответов".

Тем не менее, при изучении литературы, а именно сонетов Шекспира, возникают сложности. Проблемы восприятия текстов у учащихся нередко обусловлены отдалённостью эпохи, метафоричностью и сложностью языка. Как отмечает Г.С. Бабенко, "понимание чужого слова всегда есть диалог" [1]. Применительно к сонетам Шекспира этот диалог осложняется историко-культурной дистанцией.

Основная цель данной статьи – рассмотреть возможности применения метода проблемных вопросов для преодоления этих трудностей, что делает изучение сонетов Шекспира более увлекательным и содержательным. Метод позволяет активизировать содержание сонетов, связать его с жизненным опытом учащихся и направить их на самостоятельный поиск интерпретаций. В результате учащиеся не только глубже осмысливают содержание сонетов, но и развивают интеллектуальные навыки, такие как критическое мышление, умение анализировать и интерпретировать текст, аргументация.

Метод проблемных вопросов основывается на идее, что познание строится не на усвоении готовых знаний, а на самостоятельном поиске ответов. Как

указывает И.А. Зимняя, "проблемная ситуация – это состояние интеллектуального затруднения, когда учащиеся не могут объяснить новое явление с помощью имеющихся знаний" [2].

Этапы применения метода включают:

1. Создание проблемной ситуации и постановку вопросов, побуждающих к познанию;
2. Выдвижение гипотез учащимися;
3. Проверку гипотез с использованием текстов, критических статей и других источников;
4. Формулирование выводов и обобщений.

Ключевые преимущества этого метода при изучении литературы заключаются в развитии критического мышления, мотивации к изучению предмета, исследовательских навыков, а также умении интерпретировать и анализировать текст. Использование проблемных вопросов делает обучение интересным, стимулируя активное вовлечение и самостоятельное размышление учащихся.

Метод проблемных вопросов эффективно применяется для изучения как содержания, так и формы сонетов Шекспира. Ниже приведены примеры:

По содержанию:

– "Какую роль играет красота в сонетах Шекспира?" Этот вопрос помогает учащимся задуматься о многозначности красоты в его поэзии, её связи с любовью, временем, искусством (напр., сонет 18 "Shall I compare thee to a summer's day?").

– "Как выражается тема времени в сонетах Шекспира?" Этот вопрос ориентирует учащихся на анализ мотивов, связанных с временем, а также способы его преодоления через любовь и поэзию (напр., сонет 12 "When I do count the clock that tells the time").

По форме:

– "Какова роль художественных средств в создании образов?" Этот вопрос направляет учащихся к анализу языка сонетов, к выявлению метафор, эпитетов, сравнений.

– "Как структура сонета влияет на его смысл?" Вопрос позволяет понять, как строение сонета способствует раскрытию его тем.

Организация учебного процесса с использованием проблемных вопросов включает групповую работу, дискуссии, исследовательские проекты и творческие задания. Учителю важно тщательно подбирать проблемные вопросы, чтобы они соответствовали интересам и уровню подготовки учащихся, побуждая к самостоятельному поиску.

Применение метода проблемных вопросов при изучении сонетов Шекспира оказалось весьма плодотворным. Во-первых, учащиеся стали глубже понимать содержание сонетов, ведь проблемные вопросы заставляют задуматься о многозначности произведений и формируют личное восприятие текста. Во-вторых, у них развились аналитические навыки и умение аргументировать свою точку зрения, поскольку формулировка гипотез и поиск доказательств требуют внимательного анализа текста, выявления ключевых образов и тем. Наконец, интерес к творчеству Шекспира заметно возрос. Нестандартные формы работы, такие как дискуссии и исследовательские проекты, повышают мотивацию учащихся и способствуют их личной вовлеченности в процесс изучения.

Метод проблемных вопросов доказал свою эффективность в активизации познавательной деятельности учащихся и формировании глубокого понимания поэзии.

Применение метода проблемных вопросов при изучении сонетов Шекспира открывает интересные перспективы. Этот метод не только способствует развитию критического мышления, умения анализировать и интерпретировать информацию, но и делает учебный процесс увлекательным и мотивирующим. Благодаря проблемным вопросам учащиеся глубже понимают смысл сонетов, выявляют их художественные особенности и философское

содержание. В дальнейшем этот метод можно использовать при изучении других литературных произведений, а также интегрировать его с другими активными методами обучения, чтобы сделать образовательный процесс еще более разнообразным и эффективным.

Список литературы:

1. Бабенко, Г. С. Филологический анализ текста: учебник / Г. С. Бабенко. - Москва: Академия, 2008. - 464 с.
2. Зимняя, И. А. Педагогическая психология: учебник / И. А. Зимняя. - 5-е изд., перераб. - Москва: Логос, 2013. - 384 с.
3. Хуторской, А. В. Современная дидактика: учебник / А. В. Хуторской. - 2-е изд., перераб. - Москва: Высшая школа, 2017. - 639 с.
4. Курбонов, Д. К. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЭЗИИ КАК АУТЕНТИЧНОГО ТЕКСТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ. Редакционная коллегия, 295.
5. Курбонов, Д. К. (2024). ИНТЕГРАЦИЯ ПОЭЗИИ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ПОДХОД. Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi, 10(1), 55-57.